

ALCALOSIS RESPIRATORIA

Definición: Es una entidad caracterizada primariamente por disminución de la PaCO₂ debida a hiperventilación, disminución variable de la concentración plasmática de bicarbonato como respuesta compensadora

Compensación: Cuando es aguda la concentración de Bicarbonato plasmática disminuye en 2 mEq/l por cada 10 mmHg que disminuye la pCO₂.

Patogenia: es una reducción primaria de la presión parcial de dióxido de carbono (P) con disminución compensadora de la concentración de bicarbonato (HCO) o sin ella.

ETIOLOGÍA

- Pueden derivar de la presencia de lo siguiente
- Estimulación del centro respiratorio: ansiedad e histeria (causas principales).
- Estimulación de quimiorreceptores periféricos: hipotensión, anemia grave...
- Estimulación de mecanorreceptores pulmonares: neumonía, asma...
- Otros: Insuficiencia cardiaca congestiva, estados hipermetabólicos (fiebre, hipertiroidismo, delirium)
 - Ventilación mecánica excesiva.
 - Residencia a grandes altitudes

CUADRO CLÍNICO

Depende de la hiperexcitabilidad del sistema nervioso central y periférico, es más llamativa en las formas agudas, y consiste en mareo, deterioro del nivel de conciencia, calambres y espasmo carpopedal.

- Aparecen arritmias supraventriculares y ventriculares. En resumen:
- La sintomatología aparece en situaciones agudas en las que el riñón no ha tenido tiempo de compensar el pH
- Se queja de cefalea, dolor torácico y otros síntomas somáticos, que, probablemente, son emocionales y no causados por alcalosis.
- Es de vital importancia el diagnóstico diferencial con TEP (función de órganos) y sepsis.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS

- La gasometría es la prueba fundamental, como para hacer el hemograma (recuento de células sanguíneas), Rx. de tórax, ECG (actividad eléctrica del corazón).
- Alcalosis respiratoria crónica es la presencia de hipofosfatemia, entre 1-2.5 mg/dl. Indica la entrada rápida de fosfato a la célula, incremento de la glucólisis por la alcalosis intracelular

TRASTORNOS MIXTOS DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE.

Cuando dos o más alteraciones simples del equilibrio ácido-base concurren en forma simultánea, tiene un trastorno mixto. Son habituales en pacientes hospitalizados, y muy especialmente en las unidades de atención a pacientes críticos. Así, suelen verse en la parada cardiaca o respiratoria. El paciente puede presentar o provocar alteraciones análogas.

Aun cuando la existencia de estos trastornos mixtos puede sospecharse con el análisis de gases en sangre arterial, en la mayoría de los casos sólo el análisis del conjunto de los hechos clínicos y de laboratorio permite asegurar el diagnóstico.

Clasificación

Se pueden clasificar desde el punto de vista práctico sobre la base del modo en que los trastornos primarios individuales afectan el pH sanguíneo. El pH final refleja el efecto del trastorno dominante.

Trastorno acido base	pH	HCO ₃ ⁻	pCO ₂	Mecanismo de compensación
Acidosis metabólica	pH < 7.35	1 mEq/l Concentración menor	pCO ₂ < 28 mmHg	Tiene un 1.2 mmHg menor en la pCO ₂ por cada mEq/l. de reducción en la concentración de Bicarbonato.
Alcalosis metabólica	pH > 7.45	1 mEq/l Concentración mayor	pCO ₂ > 32 mmHg	Incrementa la pCO ₂ en 0.7 mmHg por cada 1 mEq/l. de elevación en la concentración de Bicarbonato plasmático.
Acidosis respiratoria	pH < 7.35	3.5 mEq/l Concentración mayor	pCO ₂ > 32 mmHg	Aumenta la concentración de bicarbonato y encontramos tamponamiento celular como compensación renal
Alcalosis respiratoria	pH > 7.45	4 mEq/l Concentración menor	pCO ₂ < 28 mmHg	Se basa en la disminución de la concentración de Bicarbonato plasmático.

Referencia:

Vera, O. (2018). TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE. Recuperado el 11 de julio del 2024.

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582018000200011